

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQUISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	
SUN'IY INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI	83
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	

IQTISODIYOTDA SHAFFOFLIK, ISHONCH VA SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA AUDITORLIK FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURLIGI.....	88
Sabirova Nodira Komil qizi	
RAQAMLI VALYUTALARNING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	95
Nabiyeva Zilola Saydulla qizi	
XORAZM VILOYATIDA HUDUDIY IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH YO'LLARI	101
Avazbek Xalbekov	
IMPLEMENTATION OF PARETO ANALYSIS, SENSITIVITY ANALYSIS AND CVP MODELING TOOLS AT SATURN METAL LLC.....	108
Musaeva Shoira Azimovna	
YOG'-MOY KORXONALARINING TA'MINOT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHDA SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE) MODELIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI.....	116
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИЗНАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНА.....	122
Анвар Аллабергенов	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARNING YASHIL INNOVATSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI.....	128
Allanazarova B.K.	
BIOIQTISODIYOT-BARQAROR RIVOJLANISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARIDAN BIRI.....	135
Azimova Muxlisa Alisherbekovna	
KICHIK BIZNES TIZIMINING SINERGETIKEKONOMETRIK MODELINI ISHLAB CHIQUV VA UNING PARAMETRLARINI BAHOLASH.....	139
Atamuratova Gulrux Muzafarovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	145
Xoltoyev Mirusmon Mirxamit o'g'li	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV DARAJASINI NORMALLASHTIRILGAN ENTROPIYA INDEKSI ASOSIDA BAHOLASH.....	149
Razikov Otabek Rustamovich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA YO'NALISHLARI.....	157
Matkabalova Dilorom Xalilullayevna	
MINTAQA RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH. (Xorazm viloyati misolida)	165
Bekjanov Dilmurod Yuldashevich	
Narmetova Dilafuz Azamatovna	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	170
Ахмедова Шахноза Козим кизи	
KREDITLASH VA MIKROQARZ TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	175
Elbekov Jasur Ergash o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AHOLINING UZOQ MUDDATLI FOYDALANILADIGAN TOVARLAR BILAN TA'MINLANISH DARAJASINI MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASH.....	181
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	

ВНЕДРЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ ПАКЕТОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ТАШКЕНТЕ: АДАПТАЦИЯ КОРЕЙСКОЙ МОДЕЛИ НА УРОВНЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ	189
Джусупов Кубанычбек	
ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY MEKANIZMLARI: ZAMONAVIY YONDASHUV VA INNOVATSION YECHIMLAR.....	196
Shamuratov Shahzod Janibek o'g'li	
SHAHARSOZLIKDA BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI JORIY ETISH	200
Eshov Sherko'zi Asatulloevich	
THE ROLE OF TAXES IN THE FORMATION OF LOCAL BUDGET REVENUES	205
Kimsanbaeva Maftuna Bakhodirovna	
DETERMINANTS OF STAKEHOLDER SATISFACTION WITH CUSTOMS CLEARANCE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	209
Khanifakhon Solikhova	
BANDLIKNI TA'MINLASHNING INNOVATSION YO'NALISHLARI (Xorazm viloyati misolida).....	213
Z. Sh. Matniyozova	
JIZZAX VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI VAHOLASH VA ISHLAB CHIQRISH HAJMINI PROGNOZLASH	218
Umirova Gulmira Shodiboy qizi	
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	224
Расулкулов Жамшидбек Акрамулович	
KORPORATIV BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK JAVOBGARLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	233
Komilova Guli Bagandik qizi	
THE ROLE OF DIGITAL INFRASTRUCTURE IN PROMOTING GREEN ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM CENTRAL ASIAN ECONOMIES.....	238
Eshboyev Mirjalol Baxrom o'g'li	
Ozatbekova Ozodaxon Nodirbek qizi	
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИНТЕРВАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИТЯГИВАЮЩЕГОСЯ К УСТОЙЧИВОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ.....	250
Турсунов Гафур Таирович	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI MUSTAQIL AUDITINING MOHIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI: BANK FAOLIYATIGA XOS RISK OMILLARINI TASNIFLASH.....	259
Ibragimov Nodirbek Bahodir o'g'li	
ДЕМОКРАТИК TANLOV VA PROGRESSIV SOLIQQA TORTISHNING BARQARORLIGI	266
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA YASHIL ENERGETIKA MANBALARINI UTILIZATSIYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.....	273
Ibadov Shoxrux Axmatilloevich	
EKONOMETRIK MODELASHTIRISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI IQTISODIY FAOLIYATINI PROGNOZLASH: 2030-YILGACHA SSENARIY TAHLILI.....	277
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI KORXONALARINING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETING DASTURINING O'RNI.....	283
Musayeva Shoira Azimovna	
O'ZBEKISTONDA ISH BERUVCHINING FUQAROLIK JAVOBGARLIGINI MAJBURIY SUG'URTA QILISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	289
Karimberdiyeva Dilrabo Rasulovna	

BANK TAVAKKALCHILIKLARINI BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	296
Matkarimova Ayman Jengisbaevna	
O'ZBEKISTONDA AGROSUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA HUQUQIY OMILLARI	303
Jo'rayeva Sarvinoz Baxtiyor qizi	
BOSHQARISHDA SUG'URTA INSTRUMENTLARINI QO'LLASH AMALIYOTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	309
Mustafayeva Sevara Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA SHAXSIY SUG'URTA XIZMATLARI BOZORINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	314
Qodirova Farangiz Komilovna	
COMPARATIVE ANALYSIS OF TOURISTS' HOTEL SELECTION PREFERENCES IN THE MAJOR TOURISM REGIONS OF UZBEKISTAN.....	320
Sardor Kuvandikov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARI	329
Madenova Elmira Nizamatdinovna	
BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	334
Shoyev Davronbek Axmadjonovich	
O'ZBEKISTONDA UY-JOY QURILISHI KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARMOQNI 2032-YILGACHA RIVOJLANTIRISHNI PROGNOZLASH.....	340
Usmonov Mirumar Abdulla o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA TURIZM RIVOJINING DRAYVERI SIFATIDA DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	349
Jannazarova Gauzar Kaipnazarovna	
Raxmatova Sevinch Sobir qizi	
O'ZBEKISTONDA IFRSGA O'TISH JARAYONIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING BOSHQARUV QARORLARIGA TA'SIRI: UZAUTO MOTORS MISOLIDA.....	353
Samaroxonov Asqarxon Jamolxon o'g'li	
Jo'rayeva Zahro Toshpo'latovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	358
Pyotr Kim	
TOSHKENT VILOYATI BO'STONLIQ TUMANIDA TURISTIK ZONALARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUVNING TASHKILIYIQTISODIY AHAMIYATI (DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA).....	364
Tolibboyev Zafarbek Axror o'g'li	
TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHAVIY BOSHQARUV MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	372
Qarshiboyev Lochinbek Xusan o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI TAHLILINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	379
Muxidinov Ayubbek Nuritdinovich	
QASHQADARYODA NODAVLAT UNIVERSITETLARINING TASHKILIY RIVOJLANISHI: TALABALAR VA XODIMLAR POTENSIALINI TARKIBIY VA DEMOGRAFIK TAHLIL.....	382
Rahimov Sardor Uralovich	

O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARINING JOYLASHUVINING HOZIRGI HOLATI.....	388
Kudratov Muhammad Rustamovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA STATISTIK MA'LUMOTLARNI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAHLIL QILISH IMKONIYATLARI.....	393
Umarov Abbas Nuriddin o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СТРУКТУРНАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ И СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ.....	400
Муниса Турдибаева	
TURIZM SOHASIDA SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	410
Yuldosheva Laylo Isroilovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	416
Oramov Jahongir Jo'rayevich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MUNOSABATLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH.....	421
Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA YUQORI TEXNOLOGIK USKUNALARNI XARID QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA UMUMIY EGALIK QIYMATI (TCO) KONSEPSIYASINING AHAMIYATI	428
Dadamuxamedov Abduvaxob Abduvaxidovich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISH HAMDA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Xalilov Bahromjon Bahodirovich	
O'ZBEKISTON QISHLOQ XO'JALIGINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY SUG'URTA MEKANIZMLARINI JORIY ETISH.....	441
Kalenov K.T.	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	445
Sobirov Sayfiddin Baxrom o'g'li	
ADIR EKOTIZIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARI TAHLILI	455
Qodirov Hamidullo Madaminjonovich	
AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHINING JAHON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	466
Maxmudillayev Bahromjon Shavkatjon o'g'li	
O'ZBEKISTON FERMERLARINING XALQARO BOZORLARGA KIRISHINI KENGAYTIRISHDA EKSPORT KOOPERATSIYALARIDA ISHTIROK ETISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI MARJINAL BAHOLASH	472
Tursunqulov G'olibjon Shavkat o'g'li	
TECHNOLOGY AND MODERN TOURISM: PAVING THE WAY FOR A SUSTAINABLE ENVIRONMENT.....	482
Freshta Qayoumi	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA INVESTITSIYA PORTFELINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	488
Ergashev Olim Kenjayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA SEKTORIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	496
Ergashev Olim Kenjayevich	
ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОВЫШЕНИИ РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ.....	503
Т.В. Ким	

TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY HISOBOTI AUDITIGA KOMPYUTERLASHTIRILGAN AUDIT USULLARI (CAATS) VA TAHLILYI AMALLARNI JORIY ETISH	509
Ibragimov Nodirbek Baxodir o'g'li	
JAMIYAT EVOLYUSIYASIDA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING AHAMIYATIGA DOIR NAZARIY TALQINLAR.....	516
Aripov Oybek Abdullayevich	
Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li	
SUG'URTA FAOLIYATINI BOSHQARISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	523
Umarova Aziza Hamidovna	
O'ZBEKISTON MAJBURIY SUG'URTA BOZORIDA TARIF SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI.....	529
Qo'ziyeva Nozima G'ayrat qizi	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI FAOL JALB QILISH XUSUSIDA.....	535
Artikbayev Dilshod Mumindjanovich	
O'ZBEKISTONDA DUKKAKLI EKINLAR BOZORIDA NARX O'ZGARUVCHANLIGI VA FERMERLARNING DAROMAD BARQARORLIGI	541
Islamova Malika Ilyos qizi	
ISLOM MOLIYASI VA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	547
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	553
Петр Ким	
BAA VA O'ZBEKISTONDA ISLOMIY BANKCHILIK TO'G'RISIDAGI QONUNLARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI	559
Bektemirov Muhiddin Shomirza o'g'li	
QURILISH KORXONALARIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI BOSHQARUV TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	564
Arifdjanova Zilola Dilshodovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI FAOLIYATIDA MARKETING KOMMUNIKATSIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Buxoro viloyati to'qimachilik korxonalari misolida).....	570
Muxsinov Bekzod Toxirovich	
JAHON TURIZMIDA DIVERSIFIKATSIYA, GLOBALLASHUV, GLOKALLASHUV TENDENSIYALARI	579
Raxmatulla Hayitboyev	
ANALYSIS OF FINANCIAL SUPPORT MANAGEMENT MECHANISMS IN JOINT-STOCK COMPANIES	585
Abduboqiyev Muxammad Sharofiddinovich	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA SHERIKCHILIK ALOQALARI MEXANIZMINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	591
Muratbaeva Aziza Nasir qizi	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING JAHON TAJRIBALARINI O'RGANISH.....	599
Fayziyev Manuchehr Sharofiddinovich	
INVESTITSIYA DASTURLARI VA LOYIHALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI MENEJMENTNING MOHIYATI VA O'RNI	604
Ahmedova Dilnoza Muzaffarovna	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SUG'URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	607
Nomozova Qumri Isoyevna	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SUG'URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING TASHKILYI-IQTISODIY MEKANIZMLARI

Nomozova Qumri Isoyevna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi professori

ORCID: 0009-0009-6116-765X

E-mail: kumrinomozova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda sug'urta tashkilotlari, banklar, fintech kompaniyalari, davlat axborot tizimlari hamda elektron xizmat ko'rsatish platformalari o'rtasidagi integratsion munosabatlar tizimli va qiyosiy tahlil qilingan. O'zbekiston sug'urta bozorining 2021–2025-yillardagi asosiy ko'rsatkichlari asosida sug'urta mukofotlari, yalpi ichki mahsulot va sug'urta penetratsiyasi dinamikasi baholangan. Ekonometrik tahlil natijalariga ko'ra, sug'urta mukofotlari hajmi bilan yalpi ichki mahsulot o'rtasida yuqori darajadagi bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Shu bilan birga, milliy sug'urta bozorining iqtisodiyotdagi ulushi xalqaro ko'rsatkichlarga nisbatan pastligi asoslangan.

Kalit so'zlar: raqamli sug'urta ekotizimi, sug'urta bozori, raqamli transformatsiya, InsurTech, sug'urta penetratsiyasi, elektron sug'urta agenti, ochiq API, platformaviy integratsiya, avtomatlashtirilgan anderrayting.

Аннотация. В данной статье исследованы организационно-экономические механизмы формирования цифровой страховой экосистемы в Узбекистане. В исследовании проведён системный и сравнительный анализ интеграционных отношений между страховыми организациями, банками, финтех-компаниями, государственными информационными системами и платформами электронных услуг. На основе основных показателей страхового рынка Узбекистана за 2021–2025 годы оценена динамика страховых премий, валового внутреннего продукта и уровня страхового проникновения. Результаты эконометрического анализа показали наличие высокой степени взаимосвязи между объёмом страховых премий и валовым внутренним продуктом. Вместе с тем обосновано, что доля национального страхового рынка в экономике остаётся низкой по сравнению с международными показателями.

Ключевые слова: цифровая страховая экосистема, страховой рынок, цифровая трансформация, InsurTech, страховое проникновение, электронный страховой агент, открытый API, платформенная интеграция, автоматизированный андеррайтинг.

Abstract. This article examines the organizational and economic mechanisms for the formation of a digital insurance ecosystem in Uzbekistan. The study provides a systematic and comparative analysis of integration relationships among insurance organizations, banks, fintech companies, government information systems, and electronic service platforms. Based on the key indicators of Uzbekistan's insurance market for 2021–2025, the dynamics of insurance premiums, gross domestic product, and insurance penetration were evaluated. The results of the econometric analysis revealed a strong relationship between the volume of insurance premiums and gross domestic product. At the same time, the study substantiates that the share of the national insurance market in the economy remains low compared to international benchmarks.

Keywords: digital insurance ecosystem, insurance market, digital transformation, InsurTech, insurance penetration, electronic insurance agent, open API, platform integration, automated underwriting.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy xizmatlar arxitekturasini, iste'molchilar bilan o'zaro munosabatlar shakllarini hamda risklarni boshqarish mexanizmlarini tubdan o'zgartirmoqda. Mazkur jarayon sug'urta sohasida an'anaviy, vertikal va nisbatan yopiq biznes modelidan ma'lumotlar, raqamli platformalar va sektorlararo hamkorlikka asoslangan ekotizimli modelga o'tishni taqozo etmoqda. Sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar, masofaviy identifikatsiya, avtomatlashtirilgan anderrayting, elektron polislar va smart-kontraktlarning qo'llanilishi sug'urta mahsulotlarini ishlab chiqish, sotish, risklarni baholash hamda sug'urta da'volarini tartibga solish jarayonlarini yagona raqamli

makonda tashkil etish imkoniyatini kengaytirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, raqamli sug'urta ekotizimi alohida texnologik yechimlar majmui emas, balki sug'urtalovchilar, sug'urta vositachilari, banklar, fintech kompaniyalari, elektron tijorat subyektlari, telekommunikatsiya operatorlari, tibbiyot va transport tashkilotlari, davlat axborot tizimlari hamda iste'molchilar o'rtasidagi o'zaro qiymat yaratish munosabatlarini muvofiqlashtiruvchi murakkab institutsional-iqtisodiy tizim sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirishning iqtisodiy mohiyati sug'urta xizmatlarini sotish kanallarini elektron shaklga o'tkazish bilangina cheklanmaydi. U sug'urta qiymat zanjirining barcha bosqichlarini — mijozning ehtiyojini aniqlashdan tortib riskni seleksiya qilish, tarifni shakllantirish, polisni rasmiylashtirish, to'lovlarni amalga oshirish, sug'urta hodisasini qayd etish va zararni qoplashgacha bo'lgan jarayonlarni o'zaro integratsiyalashgan raqamli muhitda boshqarishni nazarda tutadi. Bunday ekotizimda ma'lumot asosiy strategik resursga aylanib, platformalar esa bozor ishtirokchilari o'rtasidagi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, axborot assimetriyasini qisqartirish, sug'urta mahsulotlarini individuallashtirish va xizmatlarning hududiy qamrovini kengaytirish vositasi vazifasini bajaradi. Shu sababli raqamli ekotizimni shakllantirish samaradorligi faqat texnologik infratuzilma bilan emas, balki ishtirokchilarning iqtisodiy manfaatlarini muvofiqlashtirish, vakolat va javobgarlik chegaralarini belgilash, ma'lumotlar almashinuvi yagona standartlarini joriy etish hamda barqaror institutsional boshqaruv modelini yaratish bilan belgilanadi.

O'zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirish, moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish va sug'urta bozorining institutsional salohiyatini mustahkamlash davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RB-730-son Qonun sug'urta munosabatlarining huquqiy asoslarini belgilagan bo'lsa, Prezidentning 2024-yil 1-martdagi PQ-108-son qarorida sug'urta bozorini jadal raqamlashtirish, barcha sug'urta turlari bo'yicha shartnomalarni yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazish hamda elektron polislarni shakllantirish vazifalari belgilangan. Elektron sug'urta xizmatlarini ko'rsatish tartibini tartibga soluvchi normativ hujjatlar hamda Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 23-iyuldagi 458-son qarori ushbu jarayonlarning tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini yanada aniqlashtirdi. Natijada raqamlashtirish sug'urta kompaniyalarining ixtiyoriy tashabbusi doirasidan chiqib, bozorning umumiy institutsional arxitekturasini qayta shakllantiruvchi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Milliy sug'urta bozorining so'nggi ko'rsatkichlari ham mazkur yo'nalishning iqtisodiy ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Istiqbolli loyihalar milliy agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda O'zbekistondagi sug'urta tashkilotlari soni 33 tadan 36 taga, ularning umumiy ustav kapitali 2,96 trln so'mdan 4,01 trln so'mga, investitsiyalar hajmi esa 6,5 trln so'mdan 9,6 trln so'mga oshgan. Shu davrda sug'urta mukofotlari hajmi 9,8 trln so'mdan 13,5 trln so'mga, sug'urta to'lovlari esa 2,2 trln so'mdan 3,0 trln so'mga yetgan. Mazkur o'sish bozorning moliyaviy salohiyati kengayayotganini anglatsa-da, sug'urta xizmatlarining ommaviyligi, mahsulotlarning mijozlar ehtiyojlariga mosligi, operatsion jarayonlarning tezkorligi va hududlar kesimidagi qamrov darajasini oshirish bo'yicha tizimli vazifalar saqlanib qolmoqda.

Ayni paytda sug'urta agentlari sonining 2025-yilda 23,3 foizga kamaygani an'anaviy vositachilik modelining transformatsiyalanayotganini hamda raqamli sotuv kanallari, platformaviy vositachilik va elektron agentlik mexanizmlarining ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi. Bu holatni bevosita sababiy bog'liqlik sifatida emas, balki bozor tuzilmasidagi institutsional o'zgarishning muhim indikatori sifatida baholash mumkin. Raqamli kanallarning kengayishi mijozlarga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirishi va sug'urta mahsulotlari qamrovini oshirishi mumkin, biroq ushbu jarayon texnologik jihatdan rivojlangan yirik kompaniyalar bilan resurslari cheklangan sug'urtalovchilar o'rtasidagi raqamli tafovutni kuchaytirish ehtimolini ham yuzaga keltiradi. Shuningdek, axborot tizimlarining o'zaro mos emasligi, ma'lumotlarning fragmentatsiyasi, uchinchi tomon platformalariga qaramlik, kibexavfsizlik, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish va algoritmik qarorlarning shaffofligi raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirishdagi asosiy institutsional xavflar qatoriga kiradi.

O'zbekistonda qayta sug'urta tizimini rivojlantirish, risklarning milliy iqtisodiyot doirasida maqbul taqsimlanishini ta'minlash ham raqamli sug'urta ekotizimining muhim tarkibiy elementi hisoblanadi. Prezidentning 2025-yil 23-maydagi PQ-191-son qarorida milliy qayta sug'urta bozori hajmini oshirish, qayta sug'urta xizmatlari eksportini kengaytirish va sohaga investitsiyalarni jalb etish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan. Bu esa sug'urta ekotizimini faqat ichki chakana xizmatlar platformasi sifatida emas, balki andarrayting, risklarni qayta taqsimlash, xalqaro qayta sug'urta, investitsiya faoliyati va transchegaraviy moliyaviy xizmatlarni birlashtiruvchi kompleks iqtisodiy tizim sifatida shakllantirish zaruratini kuchaytiradi.

Mavjud ilmiy tadqiqotlarda sug'urta bozorini raqamlashtirish, sug'urta kompaniyalari faoliyatiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish, elektron polislarni, raqamli andarrayting, mijozlar bilan masofaviy ishlash va sug'urta tashkilotlari samaradorligini baholash masalalari nisbatan keng yoritilgan. Biroq milliy sug'urta bozorida barcha manfaatdor subyektlarni yagona qiymat yaratish zanjiriga birlashtiradigan, ularning iqtisodiy manfaatlari, funksional vakolatlari, ma'lumotlar almashinuvi, xarajatlar va daromadlar taqsimoti hamda javobgarlik mexanizmlarini kompleks qamrab oluvchi raqamli ekotizimning tashkiliy-iqtisodiy modeli yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Dissertatsiya tadqiqotida sug'urta ekotizimlari raqamli mahsulotlar va integratsiya darajasiga

ko'ra tasniflanib, axborot texnologiyalari, raqamli platformalar va tarmoq infratuzilmalarining integratsiyasiga asoslangan sektorlararo ekotizim eng samarali model sifatida asoslangan. Shu bilan birga, ekotizim tashabbuskori, hamkor tashkilotlar va mustaqil faoliyat yurituvchi sug'urta kompaniyalari samaradorligining turlicha shakllanishi ekotizim ichidagi iqtisodiy manfaatlarni muvofiqlashtirish masalasini alohida tadqiq etishni talab qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda sug'urta bozorini rivojlantirish, uning institutsional asoslarini takomillashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida turli yo'nalishlarda tadqiq etilgan. R.S. Azimov sug'urta biznesining raqamli transformatsiyasini iqtisodiyot subyektlari faoliyatini modernizatsiya qilish va risklarni boshqarish samaradorligini oshirish omili sifatida baholaydi. Q.M. Qo'ldoshev sug'urta munosabatlarining kooperatsion va institutsional shakllarini tadqiq etib, sug'urta bozori ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik mexanizmlarini rivojlantirish zarurligini asoslaydi. X.M. Shennayev O'zbekiston sug'urta bozorining tashkiliy, huquqiy va iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlarini yoritib, bozor infratuzilmasini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratadi. N.A. Mavrulova umumiy sug'urta sohasini rivojlantirishda xizmatlarni diversifikatsiya qilish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish masalalarini o'rgangan. K. Ikramova esa sug'urta faoliyatida moliyaviy texnologiyalar, raqamli platformalar va innovatsion xizmatlarning qo'llanilishi sug'urta operatsiyalarining tezkorligi hamda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishini ta'kidlaydi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda raqamli sug'urta ekotizimi sug'urta kompaniyalari, texnologik platformalar, moliyaviy vositachilar va iste'molchilar o'rtasidagi integratsiyalashgan munosabatlar tizimi sifatida talqin qilinadi. J.F. Outreville sug'urta bozorining rivojlanishi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etib, sug'urta institutlarining kapital jamg'arilishi, investitsiyalar va iqtisodiy barqarorlikdagi rolini asoslaydi. M. Eling raqamlashtirish sug'urta qiymat zanjirining mahsulot yaratish, anderryting, sotuv va da'volarni tartibga solish kabi barcha bosqichlariga ta'sir ko'rsatishini aniqlagan.

A. Bohnert sug'urta kompaniyalarida alohida raqamli loyihalarni emas, balki kompleks raqamli strategiyani shakllantirish korporativ samaradorlikning muhim sharti ekanligini ko'rsatadi. E. Stoeckli InsurTech innovatsiyalarining sug'urta qiymatini yaratish jarayoniga ta'sirini tadqiq etib, yangi texnologik yechimlar an'anaviy sug'urta biznes-modellarini o'zgartirishi va bozor ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishini asoslaydi. P. Marano raqamli sug'urta vositachilari va platformalarining rivojlanishini iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, ma'lumotlar xavfsizligi va tartibga solish mexanizmlarini yangilash zarurati bilan bog'laydi.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda sug'urta bozorini raqamlashtirish, moliyaviy texnologiyalarni joriy etish, bozor infratuzilmasini rivojlantirish va sug'urta kompaniyalari samaradorligini oshirish masalalari yetarlicha yoritilgan. Biroq O'zbekiston sharoitida sug'urta tashkilotlari, banklar, fintech kompaniyalari, davlat axborot tizimlari, elektron savdo platformalari va iste'molchilarni yagona raqamli muhitda birlashtiruvchi sug'urta ekotizimining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari kompleks tarzda tadqiq etilmagan. Shu sababli milliy bozorning huquqiy, iqtisodiy va texnologik xususiyatlarini hisobga olgan raqamli sug'urta ekotizimi modelini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini baholash uchun tizimli, institutsional va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekiston sug'urta bozori, uning professional ishtirokchilari, davlat axborot tizimlari, banklar, fintech kompaniyalari hamda elektron xizmat ko'rsatish platformalari o'rtasidagi iqtisodiy va texnologik munosabatlar belgilandi. Tadqiqot predmeti esa raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan tashkiliy, iqtisodiy, huquqiy va institutsional mexanizmlardan iborat.

Tahlil jarayonida O'zbekiston Respublikasining sug'urta faoliyati, raqamli iqtisodiyot, elektron xizmatlar, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish va kiberxavfsizlik sohalariga oid normativ-huquqiy hujjatlar, vakolatli davlat organlarining rasmiy statistik ma'lumotlari hamda sug'urta tashkilotlarining ochiq hisobotlari o'rganildi. Sug'urta bozori rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlari, jumladan, sug'urta mukofotlari, sug'urta to'lovlari, investitsiyalar, ustav kapitali, elektron polislar va raqamli xizmatlar dinamikasi statistik hamda trend tahlili asosida baholandi.

Raqamli ekotizimning tarkibiy elementlari sug'urta xizmatlari qiymat zanjiri doirasida tahlil qilinib, bozor ishtirokchilari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi, platformaviy integratsiya, tranzaksiya xarajatlari va iqtisodiy manfaatlarning taqsimlanishi o'rganildi. Xalqaro tajribani milliy amaliyot bilan qiyoslash orqali O'zbekiston

sug'urta bozorining institutsional xususiyatlariga mos ekotizim modelini shakllantirish imkoniyatlari aniqlandi. Olingan natijalar mantiqiy umumlashtirish va ilmiy abstraksiyalash usullari orqali tizimlashtirilib, raqamli sug'urta ekotizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy takliflarni ishlab chiqish uchun asos sifatida qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirish imkoniyatlarini baholashda sug'urta bozorining miqdoriy o'sishi, iqtisodiyotdagi ulushi, institutsional tarkibi, investitsiya salohiyati hamda distributsiya kanallaridagi tarkibiy o'zgarishlar asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi. 2025-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti amaldagi narxlarda 1 849,7 trln so'mni tashkil etib, real hisobda 7,7 foizga o'sgan. Shu davrda jami sug'urta mukofotlari 13 463,5 mlrd so'mga yetib, 2024-yilga nisbatan 37,8 foizga ko'paygan. Demak, sug'urta bozorining nominal o'sish sur'ati iqtisodiyotning umumiy kengayishidan yuqori bo'lib, bu sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabning faollashuvi, yangi mahsulotlarning joriy etilishi va elektron sotuv mexanizmlarining kengayishi bilan izohlanadi (1-jadval).

1-jadval

O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy bozor indikatorlari

Ko'rsatkich	2024-yil	2025-yil	O'zgarish yoki hisoblangan natija
Jami sug'urta mukofotlari	9 770,1 mlrd so'm	13 463,5 mlrd so'm	+37,8%
Sug'urta penetratsiyasi	0,636%	0,728%	+0,092 foiz punkt
Sug'urta to'lovlari	2 204,5 mlrd so'm	2 985,5 mlrd so'm	+35,4%
To'lovlar va mukofotlar nisbati	22,56%	22,17%	-0,39 foiz punkt
Sug'urtalovchilar investitsiyalari	6 542,6 mlrd so'm	9 550,0 mlrd so'm	+46,0%
Sug'urta tashkilotlari soni	33 ta	36 ta	+9,1%
Sug'urta agentlari soni	4 804 ta	3 684 ta	-23,3%
Amaldagi sug'urta shartnomalari	10,49 mln ta	13,06 mln ta	+24,5%
Hayot sug'urtasining mukofotlardagi ulushi	2,9%	4,4%	Mukofotlar +104,8%

Manba: Istiqbolli loyihalar milliy agentligi, O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi, OECD va Swiss Re Institute ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi.

O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirish imkoniyatlarini baholashda sug'urta bozorining miqdoriy o'sishi, iqtisodiyotdagi ulushi, institutsional tarkibi, investitsiya salohiyati hamda distributsiya kanallaridagi tarkibiy o'zgarishlar asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi. 2025-yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti amaldagi narxlarda 1 849,7 trln so'mni tashkil etib, real hisobda 7,7 foizga o'sgan. Shu davrda jami sug'urta mukofotlari 13 463,5 mlrd so'mga yetib, 2024-yilga nisbatan 37,8 foizga ko'paygan. Demak, sug'urta bozorining nominal o'sish sur'ati iqtisodiyotning umumiy kengayishidan yuqori bo'lib, bu sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabning faollashuvi, yangi mahsulotlarning joriy etilishi va elektron sotuv mexanizmlarining kengayishi bilan izohlanadi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistonda sug'urta penetratsiyasi 2024-yildagi 0,636 foizdan 2025-yilda 0,728 foizga ko'tarilgan. Biroq 2024-yil ko'rsatkichi OECD mamlakatlaridagi o'rtacha darajadan qariyb 9,7 marta, hisobot taqdim etgan barcha yurisdiksiyalar o'rtachasidan esa 8,5 marta pastdir. Bu tafovut milliy bozorda foydalanilmagan talab va katta sug'urta bo'shlig'i mavjudligini ko'rsatadi. Shuning uchun raqamli ekotizimni shakllantirish faqat operatsion xarajatlarni qisqartirish vositasi emas, balki sug'urta xizmatlarini ommalashtirish, hududiy va ijtimoiy qamrovni kengaytirish hamda iqtisodiyotdagi himoyalangan risklarni sug'urta mexanizmlariga jalb etishning strategik sharti hisoblanadi. OECD ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda sug'urta penetratsiyasi OECD mamlakatlarida o'rtacha 6,2 foizni, barcha hisobot beruvchi yurisdiksiyalarda esa 5,4 foizni tashkil etgan.

2025-yilda sug'urtalovchilarning investitsiyalari 46 foizga oshib, 9,55 trln so'mga yetgan. Shunga qaramay, investitsiya portfelining 63,2 foizi bank depozitlariga, 14,6 foizi qimmatli qog'ozlarga va 17,4 foizi

ko'chmas mulkka yo'naltirilgan. Depozitlarning yuqori ulushi likvidlik va nisbatan past riskni ta'minlasa-da, investitsiya portfelining yetarlicha diversifikatsiya qilinmaganini ko'rsatadi. Raqamli sug'urta ekotizimi doirasida sug'urtalovchilarning investitsiya salohiyatini InsurTech kompaniyalari, ma'lumotlarni qayta ishlash markazlari, kiberxavfsizlik infratuzilmasi va platformaviy mahsulotlarga yo'naltirish uchun maxsus sheriklik mexanizmlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Bozorning institutsional tarkibida qarama-qarshi tendensiyalar kuzatilmoqda. Bir tomondan, sug'urta tashkilotlari soni 33 tadan 36 taga, brokerlar soni 11 tadan 12 taga va aktuariylar soni 5 tadan 7 taga oshgan. Ikkinchi tomondan, sug'urta agentlari soni 23,3 foizga qisqargan. Mazkur holat an'anaviy agentlik sotuvlarining butunlay yo'qolishini emas, balki ularning elektron agentlar, marketpleyslar, bank ilovalari va boshqa raqamli vositachilik shakllari bilan bosqichma-bosqich integratsiyalashishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 2024-yilda sug'urta mukofotlarining 74,3 foizi bozorning eng yirik o'nta kompaniyasi hissasiga, 59,5 foizi beshta kompaniyaga va 41,2 foizi ikki yirik sug'urtalovchiga to'g'ri kelgan.

Xalqaro bozor ko'rsatkichlari raqamli ekotizimning risklarni taqsimlashdagi rolini yanada aniq namoyon etadi. Swiss Re Institute ma'lumotlariga ko'ra, global mol-mulk va javobgarlik sug'urtasi bozori 2,4 trln AQSh dollariga yetgan. 2014–2024-yillarda ushbu segment mukofotlarining nominal yillik o'sishi 4,3 foizni tashkil etib, jahon YAIMning 3,3 foizlik o'sishidan yuqori bo'lgan. Shu bilan birga, sug'urta qiymat zanjirining brokerlar, texnologik provayderlar, qayta sug'urtalovchilar va ixtisoslashgan risk tashuvchilar o'rtasida taqsimlanishi operatsion samaradorlikni oshirgan, ammo nazorat va uchinchi tomon risklarini kuchaytirgan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda YAIM va sug'urta mukofotlari o'rtasidagi ekonometrik bog'liqlik, 2021–2025-yillar 2021–2025-yillardagi ma'lumotlar asosida tuzilgan logarifmik regressiya quyidagi ko'rinishga ega:

$$\ln(\text{SM}) = -9,205 + 1,572 \ln(\text{YAIM}),$$

bu yerda **SM** — sug'urta mukofotlari hajmi, **YAIM** — yalpi ichki mahsulot hajmi. Modelning determinatsiya koeffitsiyenti **R²=0,968** ni tashkil etdi. Hisoblangan 1,572 elastiklik koeffitsiyenti tahlil davrida YAIMning 1 foizga o'zgarishi sug'urta mukofotlari hajmining o'rtacha 1,57 foizga o'zgarishi bilan statistik jihatdan bog'langanini ko'rsatadi. 2021–2025-yillarda sug'urta mukofotlarining o'rtacha yillik nominal o'sish sur'ati 37,8 foizni, YAIMniki esa 21,1 foizni tashkil etgan. Natijada sug'urta penetratsiyasi 0,433 foizdan 0,728 foizgacha oshgan.

Mazkur ekonometrik natija sug'urta bozorining iqtisodiy faollikka nisbatan yuqori sezgiriligini ko'rsatsa-da, uni bevosita sababiy bog'liqlik sifatida talqin qilish mumkin emas. Kuzatuvlar sonining cheklanganligi, ko'rsatkichlarning nominal qiymatlarda ifodalanishi hamda inflyatsiya, tarif siyosati va majburiy sug'urta talablarining birgalikdagi ta'siri modelning asosiy cheklavlari hisoblanadi. Shunga qaramay, aniqlangan yuqori bog'liqlik iqtisodiyot kengaygan sari sug'urta xizmatlarini raqamli kanallar orqali tezkor taklif qilish, bank, transport, tibbiyot, elektron savdo va davlat axborot tizimlari bilan integratsiyani jadallashtirish bozor o'sishini qo'llab-quvvatlashini asoslaydi.

Tahlil natijasida O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirish uchun moliyaviy va institutsional zamin mavjudligi aniqlandi. Biroq bozor hajmining tez o'sishi sug'urta penetratsiyasining xalqaro ko'rsatkichlardan sezilarli darajada ortda qolishini bartaraf etmagan. Shu sababli samarali model sug'urtalovchilarning alohida

korporativ platformalarini yaratish bilan cheklanmasdan, yagona axborot standartlari, ochiq API, elektron agentlar, bank va fintech xizmatlari, davlat reyestrlari, tibbiyot va transport ma'lumotlarini o'zaro bog'laydigan sektorlararo raqamli arxitekturaga asoslanishi lozim. Dissertatsiyada asoslangan to'qqiz turdagi ehtimoliy ekotizim orasida aynan axborot texnologiyalari, raqamli platformalar va tarmoq infratuzilmasining integratsiyasiga asoslangan sektorlararo model milliy bozor uchun eng yuqori tashkiliy-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlovchi yo'nalish sifatida baholanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda raqamli sug'urta ekotizimini shakllantirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy, institutsional va texnologik imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatdi. Sug'urta mukofotlari, investitsiyalar va shartnomalar sonining o'sishi bozorning rivojlanayotganini tasdiqlaydi. Biroq sug'urta xizmatlarining YAIMdagi ulushi xalqaro ko'rsatkichlarga nisbatan pastligicha qolmoqda. Bu holat aholining va tadbirkorlik subyektlarining sug'urta bilan qamrovini kengaytirish, xizmatlarni raqamli kanallar orqali soddalashtirish hamda bozor ishtirokchilari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish zarurligini anglatadi.

Raqamli sug'urta ekotizimini samarali shakllantirish uchun sug'urta tashkilotlari, banklar, fintech kompaniyalari, davlat axborot tizimlari, tibbiyot, transport va elektron savdo platformalari o'rtasida yagona ma'lumot almashinuvi mexanizmini joriy etish lozim. Bunda ochiq API standartlari, elektron sug'urta agentlari, yagona polis reyestri, masofaviy identifikatsiya, avtomatlashtirilgan andarrayting va sug'urta da'volarini raqamli tartibga solish tizimlarini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlik, algoritmik qarorlarning shaffofligi va platforma operatorlarining javobgarligini huquqiy jihatdan mustahkamlash talab etiladi.

Sug'urta bozorining barqaror rivojlanishi uchun kichik va o'rta sug'urta kompaniyalarining raqamli platformalarga teng shartlarda ulanishi ta'minlanishi, InsurTech loyihalarini moliyalashtirish va sinovdan o'tkazish mexanizmlari kengaytirilishi maqsadga muvofiq. Raqamli ekotizimni bosqichma-bosqich joriy etish natijasida operatsion xarajatlar kamayadi, sug'urta xizmatlari sifati va tezkorligi oshadi, bozor qamrovi kengayadi hamda milliy sug'urta tizimining raqobatbardoshligi mustahkamlanadi. Shu jihatdan sektorlararo integratsiyaga asoslangan raqamli sug'urta ekotizimi O'zbekiston sug'urta bozorini transformatsiyalashning ustuvor yo'nalishi sifatida baholanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-730-son Qonuni. <https://www.lex.uz/ru/docs/-5739117?ONDATE=17.04.2025%2000>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-martdagi "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-108-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6824178>
3. Azimov R.S. *Digital Transformation of the Insurance Business as a Factor in the Small Business and Private Entrepreneurship Digitalization* // Applied Sciences Research Periodicals. – 2025. – 20-fevral.
4. Shennayev X.M. *O'zbekiston Respublikasida sug'urta faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari*: monografiya. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021. – 336 b.
5. Ikramova K. *Sug'urtada moliyaviy texnologiyalar: raqamli transformatsiya va innovatsiyalar* // Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar. – 2025. – № 4.
6. Eling M., Lehmann M. *The Impact of Digitalization on the Insurance Value Chain and the Insurability of Risks* // *The Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice*. – 2018. – Vol. 43, No. 3. – P. 359–396. DOI: 10.1057/s41288-017-0073-0.
7. Stoeckli E., Dremel C., Ueberrnickel F. *Exploring Characteristics and Transformational Capabilities of InsurTech Innovations to Understand Insurance Value Creation in a Digital World* // *Electronic Markets*. – 2018. – Vol. 28, No. 3. – P. 287–305. DOI: 10.1007/s12525-018-0304-7.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>